

PËRGJEGJËSIA PENALE E PERSONIT JURIDIK NË SISTEMIN COMMON LAW

MSc. Rubin RREDHI, MSc. Lulzim KARINI, MSc. Eldorado AGA

Abstract

This article examines the historical and contemporary perspectives on the criminal liability of legal persons within the Common Law framework. Until the 19th century, criminal liability for corporations was not explicitly recognized in Common Law jurisdictions. A pivotal case, *United States v. Amedy* (1826), marked the first explicit acknowledgment of such liability. This development gained momentum through legislative measures like antitrust Laws, targeting corporate economic abuses during the Industrial Revolution. Decisions like *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States* (1909) further solidified the corporate criminal liability doctrine by holding companies accountable for criminal acts performed within the scope of their employees' duties.

The article highlights the differences between the United States and the United Kingdom in regulating corporate misconduct. While the U.S. emphasizes comprehensive statutes like the Foreign Corrupt Practices Act (1977), the U.K. follows a fragmented approach with Laws like the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act (2007). Both jurisdictions underline the necessity of aligning organizational structure with legal compliance to prevent corporate crimes.

In Albania, corporate criminal liability is codified under Laws such as the Penal Code and the 2007 Act on Criminal Liability of Legal Entities. Liability arises when corporate structures fail to prevent crimes, reflecting organizational negligence. The dual criteria of acts committed "on behalf" and "for the benefit" of a corporation underpin the Albanian framework.

This study underscores the evolution of corporate liability from moral to organizational culpability, emphasizing its relevance in an increasingly interconnected and complex global economy. Through comparative analysis, it reveals the shared challenges and diverse solutions in addressing corporate misconduct across legal systems.

Hyrje

Përgjegjësia penale e personit juridik është një koncept i zhvilluar në mënyrë të ndjeshme gjatë dy shekujve të fundit, duke reflektuar ndryshimet ekonomike, sociale dhe politike që kanë ndikuar sistemet ligjore globale. Në sistemin Common Law, deri në shekullin e XIX, nuk ishte e sanksionuar në mënyrë eksplicite përgjegjësia penale për personat juridik. Një pikë kthese në historinë e kësaj teorie ishte rasti *United States v. Amedy* (1826), i cili vendosi themelet për njohjen e përgjegjësisë penale të personave juridik. Ky precedent ishte i rëndësishëm për të trajtuar veprimet kriminale të kryera nga korporatat përmes individëve, duke siguruar që edhe këto subjekte të mbaheshin përgjegjëse për shkeljet.

Ndërkohë, zhvillimet industriale dhe kapitalizmi i shekullit të XIX e XX shtynë nevojën për krijimin e mekanizmave ligjore që synonin parandalimin e abuzimeve korporative. Në këtë kontekst, ligjet antitrust në Shtetet e Bashkuara dhe rregulloret e fragmentuara në Mbretërinë e Bashkuar u shfaqën si reagime ndaj sfidave të reja që lindën nga aktivitetet komplekse të korporatave. Për shembull, në SHBA, raste si *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States* (1909) përforcuan konceptin e lidhjes midis veprimeve të punonjësve dhe përgjegjësisë së korporatave, duke theksuar domosdoshmërinë e mbikëqyrjes së rreptë nga ana e këtyre të fundit.

Në Shqipëri, koncepti i përgjegjësisë penale për personat juridik ka hyrë më vonë në kuadrin ligjor, i bazuar kryesisht në dispozitat e Kodit Penal dhe ligjit nr. 9754/2007. Ky legjislacion synon të sigurojë që shoqëritë tregtare dhe organizatat të mbajnë përgjegjësi për veprimet e dëmshme të

individëve, kur ato kryhen në emër ose për dobi të tyre. E gjithë kjo analizë synon të ofrojë një pasqyrë të zhvillimit historik të përgjegjesisë penale të personit juridik dhe të analizojë sfidat bashkëkohore në lidhje me zbatimin e saj, duke e vendosur fokusin në përvojën e Shqipërisë dhe sistemet kryesore ligjore si SHBA dhe Mbretëria e Bashkuar.

Studimi dhe hulumtimi shkencor mbi këtë punim mbështetet në metodën e kërkimit historik, analizës ligjore, të jurisprudencës si edhe krahasimore, të cilat ndërthuren gjatë gjithë këtij punimi.

1. Vështrim historik mbi përgjegjësinë penale të personit juridik në “Common Law”

Deri në shekullin e XIX nuk ishte sanksionuar në mënyrë të shprehur përgjegjësia penale e personave juridik në sistemin Common Law. Themelet e këtij sanksioni u hodhën për herë të parë në rastin United States v. Amedy në vitin 1826. Ky vendim gëzon një rëndësi të madhe pasi në të shprehej në mënyrë eksplicite përgjegjësia penale jo vetëm për personat fizik por edhe për personat juridik.

“Sipas Aktit të Krimeve të datës 26 mars 1804, kapitulli 393, në një aktakuzë për shkatërrimin e një anijeje me qëllim dëmtimin e siguruesve, mjafton të tregohet ekzistenca e një shoqërie që ushtron aktualisht biznesin e sigurimeve, nga oficerët e njohur të së cilës është ekzekutuar policia, dhe për të cilën është shkatërruar anija e siguruar, pa qenë e nevojshme të provohet ekzistenca e një korporate ligjore të autorizuar për të siguruar apo përmbushja nga ana e saj e kushteve të statutit ose vlefshmëria e policës së sigurimit. Termat “çdo person ose persona” në akt përfshijnë si korporatat ashtu edhe subjektet juridike, përveç personave fizikë.”¹

Zhvillimi i kësaj teorie u bë i mundur me anë të legjislacionit antitrust, ky i fundit synonte goditjen e abuzimeve ekonomike nga ana e personave juridik të cilët mund të shfrytëzonin ekspansionin e kapitalizmit amerikan pasi ai ndodhej në kulmet e tij. Situata e krijuar pas Revolucionit Industrial bëri të nevojshme zhvillimin e korporatave nga një koncept i drejtimit të një individi i cili ishte sipërmarrësi në vendosjen e administratorëve në krye të tyre dhe zgjerimin e punonjësve duke pasur tashmë një organik më të gjerë dhe më përgjegjësi dhe kompetenca të shpërndara. Mbi bazën e këtyre zhvillimeve një përcaktim më i gjerë u dha nga Kongresi në vitin 1909 në vendimin New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States, 212 U.S. 481². Kongresi u shpreh se personit juridik mund t’i atribuohet kryerja e veprave të caktuara penale dhe ndjekja penale lidhur me to. Shoqëria tregtare mund të mbahet përgjegjëse për demët e shkaktuara nga agjenti i saj kur ato veprime kryhen brenda fushës së detyrave të tij, siç u ishte vendosur në çështjen Lake Shore & Michigan Southern R. Co. v. Prentice, 147 U.S. 101, edhe kur veprimet janë kryer me qëllim të keq, me pakujdesi ose në kundërshtim me urdhrat e drejtpërdrejtë të korporatës.

Ky vendim ishte qartazi një hap për të bërë të mundur kontrollin e kriminalitetit të këtyre subjekteve të cilat nuk mund të fshiheshin më pas veprimeve të personit fizik kur ato në mënyrë direkte apo indirekte kishin qenë përfituese të veprimeve të paligjshme. Interesante është shprehja e përdorur në këtë vendim me anë të së cilës “justifikohet” përgjegjësia penale e personit juridik, Kongresi shprehet:

“Për shembull, nëse esenca e padukshme dhe e paprekshme, të cilën e quajmë korporatë, mund të nivelojë male, të mbushë lugina, të shtrijë shina hekuri dhe të drejtojë trena mbi to, ajo mund ta ketë qëllimin për ta bërë këtë dhe mund të veprojë po aq keqdashësisht sa edhe me virtyt.”³

¹ United States v. Amedy, 24 U.S. 392 (1826).

Aksesuar nw: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/24/392/>

² New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States, 212 U.S. 481 .

Aksesuar nw: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/212/481/>

³ Lake Shore & Michigan Southern R. Co. v. Prentice, 147 U.S. 101 (1893)

Aksesuar nw: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/147/101/>

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë tentativa gjatë gjithë kohës për të përkufizuar sa më mirë këto veprime të paligjshme, kjo për shkak edhe të vullnetit politikë. George E. Bush⁴ në një fjalim të tij shprehej se:

“Administrata ime ka këmbëngulur për një integritet më të lartë korporativ. Një Kongres i bashkuar e ka shkruar këtë në ligj. Dhe sot unë nënshkruaj reformat më të thella të praktikave të biznesit amerikan që nga koha e Franklin Delano Roosevelt. Ky ligj i ri dërgon mesazhe shumë të qarta që të gjithë të përfshirët duhet t’i dëgjojnë.

Ky ligj i thotë çdo drejtuesi të pandershëm korporativ: ju do të ekspozoheni dhe do të ndëshkoheni; epoka e standardeve të ulëta dhe fitimeve të rreme ka marrë fund; asnjë dhomë bordi në Amerikë nuk është mbi apo përtej ligjit. Ky ligj i thotë drejtuesve të ndershëm korporativë: integriteti juaj do të njihet dhe do të shpërblehet, sepse hija e dyshimit do të hiqet nga kompanitë e mira që respektojnë rregullat.”

Ndërkohë në anën tjetër në Mbretërinë e Bashkuar, ndryshe nga shumica e shteteve të Evropës, mungon një kod i unifikuar penal. Kjo situatë ka sjellë një gjendje ku ligjet që vendosin sanksione penale ndaj kompanive janë miratuar në mënyrë të fragmentuar dhe sporadike. Ligjet përkatëse nuk gjenden gjithmonë brenda trupit të ashtuquajtur "ligji penal". Për shembull, Ligji për Kompanitë 2006 përmban dispozita me penalitete kriminale, edhe pse nuk është krijuar kryesisht si ligj penal.

Gjithashtu, ekziston një numër i madh ligjesh rregullatore ose kuazi-penale që vendosin sanksione penale ndaj kompanive për shkelje. Një shembull i tillë është Ligji për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë 1974⁵, një ligj rregullator që synon të sigurojë kushte të sigurta pune, por që përmban edhe penalitete penale. Së fundmi, janë edhe ligjet "të pastra" penale, të miratuara herë pas here nga Parlamenti, ku qëllimi është krijimi i përgjegjësisë penale. Këtu përfshihen:

1. Ligji për Vrasjen Korporative dhe Vrasjen nga Pakujdesia 2007⁶, i cili synon drejtpërdrejt kompanitë.
2. Ligji për Korrupsionin 2010⁷, që krijon përgjegjësi për individët dhe kompanitë.
3. Ligji për Mashtrimin 2006⁸, i drejtuar kryesisht ndaj individëve, por që mund të zbatohet edhe ndaj kompanive në mënyrë analoge.

Këto ligje janë të fokusuara në tema të caktuara, duke reflektuar një qasje të fragmentuar dhe të specializuar të legjislacionit penal në lidhje me kompanitë. Ky fragmentarizim mund të krijojë sfida në zbatimin e barabartë dhe kuptimin e përgjegjësisë penale të korporatave.

2. Përmbajtja e përgjegjësisë penale të personave juridik në Common Law në ditët e sotme.

Sistemi Common Law i ditëve të sotme nuk ndryshon shumë nga në qasjen e tij ndaj parimeve dhe bazave që ka edhe sistemi Civil Law, ai kryesisht funksionon mbi parimet e përfaqësimit dhe identifikimit nga ku bëhet e mundur lidhja e personave fizikë me dobinë që këta të fundit sjellin për personin juridik. Veprimet e kryera nga personat fizikë do të duhet të jenë në dobi të personit juridik që ky i fundit të mund të mbaj përgjegjësi penale, përmes veprimeve dhe mendësisë kriminale të drejtuesve të lartë ose të personave që mbajnë një detyrë të rëndësishme, do të jetë i mundur dhe realizimi i veprës penale nga ana e personit juridik. Një "detyrë e rëndësishme

⁴ Në vitin 2002, pas skandaleve të mëdha financiare si ato të Enron dhe WorldCom, Presidenti George W. Bush mbajti disa fjalime ku theksoi rëndësinë e përgjegjësisë korporative dhe nevojën për reforma për të mbrojtur investitorët dhe punonjësit.

⁵ The Health and Safety at Work Act 1974

⁶ The Corporate Manslaughter And Corporate Homicide Act 2007

⁷ The Bribery Act 2010

⁸ The Fraud Act 2006

kujdesi"⁹, në lidhje me një organizatë, përfshin disa detyra të caktuara që ajo ka sipas ligjit të neglizhencës në Common Law. Së pari, ka detyrën që i takon punonjësve të saj ose personave të tjerë që punojnë për organizatën, përfshirë ata që kryejnë shërbime për të. Po ashtu, organizata ka një detyrë si pronar i ambienteve, që do të thotë se ajo është përgjegjëse për sigurinë dhe mirëmbajtjen e ambienteve që përdoren për aktivitetet e saj.

Për më tepër, organizata ka një detyrë që lidhet me furnizimin e mallrave ose shërbimeve, pavarësisht nëse ato ofrohen me pagesë apo jo. Kjo përfshin gjithashtu detyrën që ka në lidhje me çdo operacion ndërtimi ose mirëmbajtjeje që ajo kryen, si dhe aktivitetet e tjera që zhvillohen në një bazë komerciale. Po ashtu, organizata është përgjegjëse për përdorimin dhe mbajtjen e çdo makinerie, mjete transporti apo gjëje tjetër që mund të përdoret gjatë operacioneve të saj. Në fund, një detyrë tjetër relevante është ajo që i takon organizatës në lidhje me sigurinë e individëve që, për shkak të statusit të tyre, janë persona për të cilët organizata është përgjegjëse. Kjo përfshin ata që mund të jenë në rrezik për shkak të lidhjes së tyre me aktivitetet që organizata kryen.

Akte të tilla si Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – 1977¹⁰ shërbejnë në ndalimin e dhënies së ryshfetit zyrtarëve të huaj nga korporatat amerikane për të siguruar ose mbajtur biznes. Ligji në vetvete përmban gjithashtu dispozita mbi kontabilitetin për të parandaluar manipulimet financiare. **Ky akt** ka shërbyer në shumë raste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ndër to mund të përmëndim Halliburton, Siemens dhe Ëalmart të cilat janë detyruar të paguajnë gjoba dhe dëmshpërblime në shuma të larta për shkak të shkeljeve që kanë bërë.

3. Kushtet për ngarkimin me përgjegjësi penale të personave juridik në sistemin e drejtësisë shqiptare.

Përgjegjësia penale e personit juridik mund të lindë në rast se gjatë veprimtarisë së tij shkelen dispozitat e parashikuara në legjislacionin në përgjithësi dhe atë penal në veçanti dhe kjo shkelje ka ardhur si rrjedhojë e veprimeve apo mosveprimeve të organeve të shoqërisë dhe si rregull, në radhë të parë të administratorit të saj, i cili nuk mund të përjashtohet nga përgjegjësia penale (*përveçse kur arrin të vërtetohet të kundërtën*). Në të njëjtën linjë logjike me këtë arsyetim janë edhe parashikimet e paragrafit 3 të nenit 45 të Kodit Penal¹¹ dhe të neneve 27¹² dhe 28¹³ të ligjit nr.9754/2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”, të cilët nuk përjashtojnë përgjegjësinë edhe të përfaqësuesve të shoqërisë.

⁹ Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007- Meaning of “relevant duty of care”.

¹⁰ Për më shumë informacion mbi Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), mund të referoheni në burimin zyrtar të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së: The Foreign Corrupt Practices Act.

¹¹ Neni 45 “Zbatimi i ligjit penal ndaj personave juridikë” i Kodit Penal ka të përcaktuar se:…3) *Përgjegjësia penale e personave juridikë nuk përjashton atë të personave fizikë, të cilët kanë kryer ose janë bashkëpunëtorë në kryerjen e të njëjtave vepra penale.*

¹² Neni 27 “Bashkimi i procedimeve” i ligjit nr.9754/2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” ka të përcaktuar se: *“Për veprën penale të kryer nga personi juridik dhe organet apo përfaqësuesit e tij zbatohen rregullat procedurale të bashkimit të procedimeve të lidhura.”*

¹³ Neni 28 “Veprime procedurale në fazën e gjykimit të çështjes” i i ligjit nr.9754/2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” ka të përcaktuar se: *“1. Në rastin e bashkimit të procedimeve, në fazën e gjykimit të çështjes, i pari që ka të drejtën e paraqitjes së kërtimeve është organi ose përfaqësuesi i personit juridik që ndiqet penalisht. 2. Paraqitja e provave në procedimin penal caktohet duke u mbështetur në kërkimet e organit të personit juridik ose përfaqësuesit të tij që ndiqet penalisht, pavarësisht nga ato të përfaqësuesit të personit juridik. Personi i parë që pyetet nga gjykata është organi i personit juridik ose përfaqësuesi i tij që ndiqet penalisht për të njëjtën veprë penale. 3. Në diskutimin përfundimtar, të drejtën e fjalës së fundit e ka organi i personit juridik ose përfaqësuesi i tij që ndiqet penalisht për të njëjtën veprë penale.”*

Në nenin 3 të ligjit nr.9754, datë 14.06.2007 "Për përgjegjësinë penale të personave juridikë" është normuar se personi juridik ka përgjegjësi për vepra penale të kryera:

- a) në emër ose në dobi të tij, nga organet dhe përfaqësuesit e tij;
- b) në emër ose në dobi të tij, nga një person, që është nën autoritetin e personit që përfaqëson, drejton dhe administron personin juridik;
- c) në emër ose në dobi të tij, për shkak të mungesës së kontrollit apo të mbikëqyrjes nga personi që drejton, përfaqëson dhe administron personin juridik

Baza e përgjegjësisë ligjore të personit juridik në raport me veprën penale të kryer nga personat fizikë, përcaktohet në disa mënyra, siç mund të jenë¹⁴:

- përcaktimi në mënyrë të qartë i personave që janë në strukturën e personit juridik, të cilët mund të kryejnë vepra penale në emër të tij;
- duke identifikuar përgjegjësinë e personit juridik vetëm me veprimet e organeve të larta të tij dhe duke u bazuar në sistemin joadekuat të organizimit dhe mungesën e masave për parandalimin e veprave penale, ose;
- duke mos specifikuar subjektet që sipas pozitës hierarkike në personin juridik, mund të kryejnë vepra penale në emër të tij, por duke përcaktuar në mënyrë të përgjithshme se përgjegjësia penale e personit juridik derivon nga vepra penale e personit fizik përgjegjës pavarësisht pozicionit në strukturën e personit juridik, por që ka autorizim për të vepruar në emër të tij dhe me veprën e kryer i ka sjellë edhe dobi personit juridik.

Përgjegjësia penale e personit juridik, mund të lind vetëm nga veprat penale që kryhen nga personat fizikë që kanë cilësi të caktuara dhe mund të provohet se kanë vepruar në emër dhe dobi të personit juridik, në secilin rast konkret të procedimit penal kundrejt personit juridik¹⁵.

I takon prokurorisë që të provojë këtë raport të personit fizik me personin juridik, duke u bazuar në pozicionin formal që personi fizik ka pasur në bazë të aktit të punësimit, të kontratës apo marrëveshjes për punësim, e akteve të tjera të dhënies së autorizimeve ligjore për të përfaqësuar personin juridik.¹⁶

Aspekti i dytë, konsiston në të provuarit nëse vepra penale ka qenë edhe vullnet apo qëllim i personit juridik, ose të paktën se personi juridik nuk ka ndërmarrë masa për parandalimin e një vepre të tillë që është dhe ana subjektive e përgjegjësisë penale të personit juridik.

Pra, fajësia e personit juridik është një fajësi në organizimin apo fajësi në menaxhim, në kuptimin që në qoftë se organizimi i brendshëm do të kishte qenë korrekt, personi fizik nuk do të kryente veprën penale në dobi të personit juridik.¹⁷

¹⁴ Shih vendimin nr.00-2023-800 (154), datë 15.05.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

¹⁵ Shih vendimin nr.00-2024-18 (6), datë 11.01.2024 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

¹⁶ Shih vendimin nr.00-2023-685 (130), datë 25.05.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

¹⁷ Shih F.PATERNITIT, *La colpevolezza di impresa. Note sulla imputazione soggettiva dell'ente*, në *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, n.2, 2013, fq.47; G. DE FRANCESCO, *La responsabilità della società: un crocevia di problematiche per un nuovo "modello" repressivo*, në *Legislazione Penale*, n.2, 2003, fq.374; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell' illecito di enti collettivi dipendente da reato*, në *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, fq.1140. C.E.PALIERO – C.PIERGALLINI, *La colpa in organizzazione*, në *La responsabilità amministrativa degli* *Legislazione penale*, n.2, 2003, fq.365; V.MASIA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa, colpa in organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile del 2008*, n.81, në *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, n.3, 2008, fq.107; G.MARINUCCI, *Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, në *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2002, fq.1210; G.DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte generale e la parte speciale del d.lgs. 8 giugno 2001*, n.231, në *Aa. Vv. Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garruti, Padova, 2008, fq.112; O.PAOLOZZI, *Vademecum per gli*

Fakti i realizimit të saj tregon se personi juridik nuk ka marrë masat e nevojshme për të evituar veprën. Si rrjedhim tregon mungesë respektimi të vlerave shoqërore dhe si pasojë duhet të “qortohet”, sepse ky ka vepruar me faj. Ky i fundit qëndron në mungesën e “organizimit të përshtatshëm”.¹⁸

Përgjegjësia penale e personit juridik buron nga vepra penale e kryer nga personi fizik i cili ka vepruar në emër dhe dobi të tij. Kështu në nenin 3 të ligjit nr. 9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” përcaktohet se personi juridik është përgjegjës për vepër penale të personit përgjegjës, i cili duke vepruar në emër të personit juridik, në kuadër të autorizimeve ka kryer vepër penale me qëllim që për atë personi juridik të realizoj ndonjë dobi ose ka shkaktuar dëme.

Për të konsideruar një person juridik si të fajshëm, duhet që vepra penale e kryer në emër dhe dobi të tij, të provohet nga ana objektive dhe subjektive.

Derisa si kushte themelore të përgjegjësisë së personit juridik janë se:.. vepra duhet të jetë kryer “në emër” dhe “në dobi” të tij, në planin praktik për të provuar fajësinë e personit juridik, detyra themelore e gjykatës është interpretimi i drejtë i këtyre dy kushteve, aspekti objektiv i përgjegjësisë penale të personit juridik.

E para, që vepra penale të jetë kryer “në emër” të personit juridik nuk mjafton vetëm të provuarit se një person fizik nga struktura e personit juridik ka kryer veprën penale, por duhet të provohet se në rastin konkret ka vepruar në emër të tij dhe ka pasur autorizim për një veprim të tillë. Në të kundërtën personi juridik nuk mund të shpallet fajtor.¹⁹

Ligjvënësi për të përgjegjësuar penalisht personat juridikë, duke kërkuar si kriter bazë realizimin e veprës në emër të tij, ka dashur të theksojë se përgjegjësia e personit juridik mund të afirmohet vetëm në lidhje me veprat që personat fizikë mund të realizojnë në zhvillimin e kompetencave të tyre, në zhvillimin e aktiviteteve në llogari dhe në emër të personit juridik.²⁰

Aspekti i dytë, duhet të provohet nëse personi juridik ka pasur dobi përkatësisht interes ekskluziv nga vepra penale e tillë. Dobia e personit juridik mund të jetë e drejtpërdrejtë dhe indirekte.

Përveç kriterëve të tjera, këto dy kushte duhet të provohen në mënyrë kumulative që të formësohet përgjegjësia penale e personit juridik.

Bazë tjetër e fajësisë së personit juridik sipas ligjit është edhe shkaktimi i dëmit. Personi juridik mund të shpallet i fajshëm nëse provohet se dëmi është rezultat i ndonjë interesi të personit juridik ose nuk i është përmbajtur standardeve të nevojshme gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike.

Shkaktimi i dëmit si bazë e përgjegjësisë penale ka kuptim vetëm nëse provohet se ka lidhje me një interes ose neglizhencë të personit juridik në raport me detyrimet ligjore të tij. Kështu për të provuar veprën penale edhe nga aspekti subjektiv, fajësia e personit juridik duhet të bazohet në mënyrën e organizimit të brendshëm të tij, ekzistimit dhe zbatimit të një modeli për parandalimin e veprave penale ose jo, apo edhe ndonjë akti tjetër për këtë qëllim. Në praktikë veprat penale që kryhen në emër dhe dobi të personit juridik në shumë raste janë pasojë e drejtpërdrejtë e një organizimi të dobët të personit juridik për të evituar veprat e tilla.

Mbi këtë bazë arsyetohet edhe fajësia e personit juridik dhe ndëshkimi i tij nëse provohet se vepra penale e caktuar është pasojë e organizimit të dobët të personit juridik për të shmangur atë, derisa edhe vetë personi juridik nuk mund të provoj të kundërtën në procedurë penale.

enti sotto processo. Addebiti amministrativi da reato. Torino, 2006, fq.55; R-RAZZANTE-F.TOSCANO, *la responsabilita amministrativa delle persone giuridiche*, Torino, 2003, fq.94; G.RUGGIERO, *Brevi note sulla validità delle legge punitive amministrativa nello spazio e sulla efficacia dei modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato*, në *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, nr.3-4, 2004, fq.993.

¹⁸ C. MANDUCHI, *The introduction of corporate “criminal” liability in Italy*, në *Diritto&Diritti, Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet*.

¹⁹ Shih vendimin nr.00-2024-18 (6), datë 11.01.2024 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

²⁰ Ersi Bozheku, Ismet Elezi, *Përgjegjësia penale e personave juridikë*, Botimet Kumi, 2017.

Në këtë mënyrë përmes konceptimit normativ, arsyetohet fajësia e personit juridik si dashje dhe pakujdesi. Dashja ekziston kur vepra penale shpreh vullnetin e personit juridik siç mund të jenë veprimet korruptive të nxituara nga vetë personi juridik, ndërsa vepra penale konsiderohet se është kryer nga pakujdesia në rastet kur e njëjta ka ardhur si pasojë e një organizimi të dobët dhe të pamjaftueshëm të personit juridik për të evituar veprën e tillë (culpa in vigilando) dhe kjo duhet të jetë baza e fajësimit të personave juridikë për veprat penale edhe sipas dispozitave të ligjit.

Autonomia e përgjegjësisë penale të personit juridik, në kuptimin e një përgjegjësie penale paralele në raport me atë të personit fizik, shprehet në nenin 3 të ligjit nr. 9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”, nga ku del se personi juridik është përgjegjës për veprën penale edhe nëse personi përgjegjës që ka kryer veprën penale nuk është dënuar për atë vepër penale.

Konkluzione

Nëpërmjet këtij artikulli është evidentuar rëndësia e zhvillimit dhe konsolidimit të konceptit të përgjegjësisë penale për personat juridik në sistemet ligjore bashkëkohore. Ky koncept ka evoluar nga një qëndrim fillestar që përjashtonte personat juridik nga ndjekja penale, drejt një qasje më të strukturuar dhe të detajuar që përfshin korporatat si subjekte përgjegjëse për veprime të paligjshme. Në Shqipëri, pavarësisht se koncepti i përgjegjësisë penale për personat juridik është relativisht i ri, ai është i mirëpërcaktuar në kuadrin ligjor. Ligji nr. 9754/2007, si dhe dispozitat e Kodit Penal, sigurojnë një bazë të qartë për ndjekjen penale të korporatave. Përgjegjësia penale ngrihet mbi dy shtylla kryesore: kryerjen e veprave penale “në emër” dhe “në dobi” të personit juridik. Megjithatë, sfida qëndron në zbatimin praktik të këtyre dispozitave, sidomos në kontekstin e provimit të fajësisë dhe organizimit të brendshëm të personit juridik.

Në nivel global, krahasimet midis SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar tregojnë se, pavarësisht qasjeve të ndryshme, ekziston një njohje universale e nevojës për të mbajtur korporatat përgjegjëse për krime. Modelet e SHBA me ligje të gjera dhe ato të Mbretërisë së Bashkuar me qasje të fragmentuar ofrojnë mësim të vlefshme për Shqipërinë.

Në përfundim, përgjegjësia penale e personit juridik është një domosdoshmëri për një shoqëri të drejtë dhe funksionale. Sfida për legjislacionin shqiptar dhe atë ndërkombëtar qëndron në balancimin e kontrollit ligjor me mbështetjen për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke siguruar që masat ligjore të mos pengojnë rritjen e shëndetshme të korporatave, por të ndëshkojnë abuzimet dhe shkeljet.

Bibliografia

Burimet kryesore:

1. Lake Shore & Michigan Southern R. Co. v. Prentice, 147 U.S. 101 (1893). Accessed at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/147/101/>.
2. New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States, 212 U.S. 481. Accessed at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/212/481/>.
3. United States v. Amedy, 24 U.S. 392 (1826). Accessed at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/24/392/>.

Ligje dhe vendime:

1. Foreign Corrupt Practices Act. U.S. Department of Justice.
2. Health and Safety at Work Act, 1974.
3. Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, 2007.
4. Bribery Act, 2010.
5. Fraud Act, 2006.
6. Neni 45 i Kodit Penal, Ligji Nr. 9754/2007, “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë.”

7. Vendimi nr.00-2023-800 (154), datë 15.05.2023, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë.
8. Vendimi nr.00-2024-18 (6), datë 11.01.2024, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë.
9. Vendimi nr.00-2023-685 (130), datë 25.05.2023, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë.

Libra dhe artikuj:

1. Bozheku, Ersi, Elezi, Ismet. Përgjegjësia penale e personave juridikë. Tiranë: Botimet Kumi, 2017.
2. De Francesco, G. “La responsabilità della societas: un crocevia di problematiche per un nuovo ‘modello’ repressive.” *Legislazione Penale* 2 (2003): 374.
3. De Simone, G. “I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte generale e la parte speciale del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231.” In *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, edited by G. Garruti, 112. Padova: 2008.
4. Manduchi, C. “The introduction of corporate ‘criminal’ liability in Italy.” *Diritto&Diritti: Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet*.
5. Marinucci, G. “Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee.” *Rivista italiana di diritto e procedura penale* (2002): 1210.
6. Masia, V. “Infortuni sul lavoro e responsabilità d’impresa, colpa in organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile del 2008, n.81.” *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* 3 (2008): 107.
7. Paterno, F. “La colpevolezza di impresa. Note sulla imputazione soggettiva dell’ente.” In *La responsabilità amministrativa della società e degli enti* 2 (2013): 47.
8. Paolozzi, O. *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti amministrativi da reato*. Torino: 2006.
9. Paliero, C. E., and C. Piergallini. “La colpa in organizzazione.” *La responsabilità amministrativa degli enti* 2 (2003): 365.
10. Razzante, R., and F. Toscano. *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*. Torino: 2003.
11. Ruggiero, G. “Brevi note sulla validità delle legge punitive amministrativa nello spazio e sulla efficacia dei modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato.” *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia* 3-4 (2004): 993.
12. Vero, G. De. “Struttura e natura giuridica dell’illecito di enti collettivi dipendente da reato.” *Rivista italiana di diritto e procedura penale* (2001): 1140.